

**АЛГОРИТМ МОДИФІКОВАНОГО СПІРАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЖУВАЧА У СКЛАДІ
ТУРБОКОДІВ**

**Топалов В.В.,
Трегубова І.А.,
Северін М.В.**

*Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
Одеса, Україна*

MODIFIED SPIRAL INTERLEAVER ALGORITHM IN AS PART TURBO CODES

Topalov V.

PhD, Associate Professor

Department of Computer Science

State University of Intelligent Technologies and Telecommunications

Odesa, Ukraine

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1194-1060>

Tregubova I.

PhD, Associate Professor, Head of the Department

Department of Computer Science

State University of Intelligent Technologies and Telecommunications

Odesa, Ukraine

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2030-7678>

Severyn M.

Department of Computer Science

State University of Intelligent Technologies and Telecommunications

Odesa, Ukraine

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2706-5205>

Анотація

Запропоновано алгоритм модифікованого спірального перемешувача у складі Турбокодів, що дозволяє підвищити енергетичну ефективність порівняно зі стандартним спіральним перемешувачем.

Abstract

A modified spiral interleaver algorithm is proposed as part of Turbo codes, which allows for increased energy efficiency compared to the standard spiral interleaver.

Ключові слова: алгоритм модифікованого спірального перемешувача, Турбокоди, енергетична ефективність, коректуючий код, ймовірність помилки.

Keywords: modified spiral interleaver algorithm, Turbo codes, energy efficiency, error probability, correction code.

Постановка завдання та дослідження

Передача інформації через різні середовища є складною задачею. Але в процесі передачі інформації через середовища виникають помилки обумовлені різними природними явищами. Для зменшення помилок застосовують коректуючі коди, які можуть виправляти інформацію з помилками. Одним із ефективних коректуючих кодів є Турбокоди.

Вперше Турбокоди були представлені групою французьких вчених у 1993 році [1], як паралельне з'єднання рекурсивних систематичних згорткових кодів. Турбокоди дозволили наблизитися до межі Шеннона на відстань 1 дБ завдяки близькому до випадкового формування кодових комбінацій.

Турбокоди, як і багато інших кодів, мають у своєму складі перемешувач, щоби отримати випадкове розподілення елементів.

Перемешувач Турбокода – це прилад, що здійснює переставлення символів по певному закону. Закон переставлення може виступати як таб-

личний, так і матричний або математичний опис побудови перемешувача. Завдяки перемешувачу з великим довжиною та випадковою структурою у складі Турбокоду даний код можна характеризувати, як код з випадковою структурою кодових комбінацій, а відповідно до теореми Шеннона, саме такі коди дозволяють наблизитися до максимальної пропускної можливості каналу.

Класична схема кодера Турбокодів є каскадного з'єднання рекурсивних систематичних згорткових кодів (РСЗК) в Турбокодів з перемешувачем π , яка представлена на рис. 1.

Але як було зазначено в роботах [2, 3] при паралельному з'єднанні рекурсивних систематичних згорткових кодів у Турбокоду відбувається явище порогу помилок (error floor) у Турбокодів – при значеннях ймовірності помилки біта від 10^{-5} – 10^{-6} уповільнюється зменшення ймовірності помилки. Як показали подальші дослідження, на явище порога помилок впливають тип та параметри перемешувача [4]. Також, як показано в [4], конструкція пе-

ремежувача та тип ітеративного алгоритму декодування Турбокодів дозволяє підвищити енергетичну ефективність Турбокоду, а також зменшити явище порога помилок.

На теперішній час продовжується пошук найбільш вдалих перемежувачів для різних параметрів Турбокоду та ітеративних алгоритмів декодування. Тому дослідження, які покращують характеристики перемежувача, а тим самим і Турбокоду, є актуальними.

Структурна схема кодера Турбокоду та формування 2D перевірочних елементів відображена на рис. 1. Каскадне з'єднання БЧХ кодерів у кодері

Рисунок 1. Кодер Турбокоду з паралельним з'єднанням рекурсивних систематичних згорткових кодів (1,15/13)

На рисунку 1 елемент D – елемент затримки, π – перемежувач, X – вхідний елемент, Y_1 , Y_2 – перевірені елементи. Перевірні елементи Y_1 і Y_2 разом з інформаційними елементами X потрапляють на перфоратор або ключ, що формує необхідну швидкість коду R . При паралельному з'єднанні рекурсивних систематичних згорткових кодів у Турбокоду відбувається явище порогу помилок (error floor) – при значеннях ймовірності помилки біта від 10^{-5} – 10^{-6} уповільнюється зменшення ймовірності помилки [2, 3].

На даний момент відомо багато класів перемежувачів і способів їхнього формування [4, 5]. Майже всі перемежувачі можна поділити на два класи: випадкові перемежувачі і регулярні.

До класу регулярних відносяться ті перемежувачі, структура яких ґрунтується на регулярних виразах. Випадкові перемежувачі формуються на основі випадкових або псевдовипадкових генераторів з періодом повторення послідовності, який наближається до нескінченності.

До основних регулярних перемежувачів відносять блокові, циклічні, блоково-циклічні, послідовні та спіральні перемежувачі.

Блоковий перемежувач проводить операції над вхідною послідовністю елементів, яка записується в матрицю в рядки, а прочитується по стовпцях [4, 5].

Турбокода дозволяє сформувати перевірені елементи як по горизонталі, так і по вертикалі, та загальні перевірені елементи для рядків та стовбців.

Мінімальна кодова відстань Турбокоду у загальному випадку дорівнює мінімальній кодовій відстані коду першого кодера помноженого на мінімальну кодову відстань коду другого кодера. Це дуже полегшує однозначне трактування кодової відстані у Турбокодів порівняно з Турбокодами.

У класичній схемі з'єднання рекурсивних систематичних згорткових кодів у складі Турбокодів та перемежувача представлена на рис. 1.

При такому перемежуванні максимальна відстань d_{max} між інформаційними елементами знаходиться за допомогою виразу [4] $d_{max} = (m \cdot n - 1)$ і максимальна затримка формування вихідної послідовності – $D = 2(m \cdot n - 1)$. Де m – ширина блока, а n – довжина.

Циклічний перемежувач, заснований на процесі циклічного зсуву інформаційних елементів, дозволяє зменшити затримку порівняно з блоковим перемежувачем.

Максимальна затримка формування вихідної послідовності визначається величинами L і a [6]:

$$D = L \cdot a$$

де L – константа, що представляє кількість зсувів у циклічному перемежувачі, a – довжина зсуву.

Ефективність циклічного перемежувача, максимальна відстань, на яку може рознести перемежувач два сусідні елементи – $i, i + 1$ [6]:

$$d_{max} = L - 1$$

У блоково-циклічному перемежувачі вхідна послідовність і записується в рядки; здійснюється циклічний зсув елементів в рядках. Також може здійснюватися циклічний зсув стовбців. Потім вихідну послідовність прочитують по стовпцях.

Основна затримка при формуванні вихідної послідовності в блоково-циклічному перемежувачі є сумою затримок при заповненні в матрицю: затримки при циклічному зсуві кожного рядка, цикліч-

ному зсуві стовпців і прочитанні елементів з матриці. Максимальна затримка вихідної послідовності [6]:

$$D = 2(L \bullet m - 1)$$

У послідуєчих роботах були запропоновані і інші типи перемежувачів, у тому числі і спіральний перемежувач.

Спіральне перемежування – це вдосконала версія рядково-стовпцевого перемежування.

Замість простого запису даних у рядки та стовпці, а потім зчитування їх у іншому порядку, спіральне перемежування передбачає складніший шаблон зчитування даних, який базується на заповненні елементів по спіралі.

16	5	6	7
15	4	1	8
14	3	2	9
13	12	11	10

Рисунок 2 Заповнення 2D послідовність за спіральним перемежувачем

б) Считуємо послідовність за стовпчиками або рядками, або діагоналями.

Як видно із даного прикладу, найкраща послідовність буде за діагональним читанням - (16,5,15,6,4,14,7,1,3,13,8,2,12,9,11,10). Тільки одна відстань між елементами дорівнює 1, інші - 2 та більше.

Як бачимо стандартний алгоритм спірального перемежувача простий але не дає невелику відстань між елементами, що є дуже суттєвим недоліком для виправною здатності Турбокоду.

Авторами запропоновано модифікація алгоритму спірального перемежувача, яка полягає у наступному.

Цей шаблон гарантує, що сусідні символи в оригінальній послідовності будуть розташовані далі один від одного після перемежування, що дозволяє покращити завадостійкість від помилок.

Переважа спірального перемежування полягає у забезпеченні гарного балансу між випадковістю та простотою реалізації, що сприяє для апаратної реалізації.

Стандартний алгоритм спірального перемежувача складає із слідуєчих фаз [6]:

а) Заповнюємо 2D послідовність, базуючись на одній спіралі.

Наприклад, 2D блок послідовності із 16 елементів,

пному. По-перше, потрібно визначасмо який вид завади присутній у каналі. Наприклад, це гаусовський шум, який описується за формулою нормального розподілу.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad (1)$$

Де μ — математичне сподівання, σ — дисперсія випадкової величини.

Рисунок 3 Функція ймовірності за нормальним розподілом.

Як видно з рис. 3, нам потрібно забезпечити мінімальну відстань між елементами після перемикача, що дорівнює 4 або більше. Тоді буде забезпечена ймовірність помилки сусіднього елемента менш ніж 99,9% за умовою помилки поточного елемента.

За умови гаусовського шуму у каналі алгоритм модифікованого спірального перемикача буде складатись із слідуєчих етапів:

а) Заповнюємо 2D послідовність за спіралями довжиною 4 — квадрат 2×2 . Наприклад, 2D послідовність із 16 елементів,

13	14	5	6
15	16	7	8
1	2	9	10
4	3	11	12

Рисунок 4 Заповнення 2D послідовності за спіралями довжиною 4 — квадрат 2×2 .

б) Считуємо послідовність за стовпчиками або рядками через 1.

Наприклад, 1 строка, потім 3, потім 2, потім 4.

Рисунок 5 Считування 2D послідовності за стовпчиками через 1.

Або за 1 стовпчиком, потім 3, потім 2, потім 4.

Рисунок 6 Считування 2D послідовності за рядками через 1.

Послідовність при считуванні за рядками через 1 має вигляд — (13,1,14,2,5,9,6,10,15,4,16,3,7,11,8,12). За цією послідовністю мінімальна відстань між елементами дорівнює 4.

Послідовність при считуванні за стовпчиками через 1 має вигляд — (13,5,15,7,1,9,4,11,14,6,16,8,2,9,3,12). За цією послідовністю мінімальна відстань між елементами дорівнює 5.

Будь які інші довжини 2D перемешувача побудованого за цими принципами дасть мінімальну довжину 4 або більше.

При цьому складність (кількість операцій) за модифікованим спіральним перемешувачем та стандартним спіральним перемешувачем є однаковою за однаковою довжиною блока перемешувача L .

Таблиця 1

Кількість операцій у перемешувачі			
	Кількість операцій по занесенню елементів у 2D блок	Кількість умов за діагональним считуванням 2D блока	Кількість операцій считування елементів 2D блока
Спіральний перемешувач	L	$L-1$	L
Модифікований спіральний перемешувач	L	$L-1$	L

в) За великими довжинами 2D перемешувача бажано сусідні по формуванню спіральні блоки, вказані у правилі а, рознести, як можливо далі між собою. Ти самим побудування за цим алгоритмом по наведеним правилам дасть можливість досягти максимум значення мінімальної відстані між елементами.

Як показано в роботі [7,8] перемешувач, що дозволяє набути максимальне значення мінімальної кодової відстані Турбокоду (D_{min}) дозволить набути максимальних значень виправною здатності Турбокоду.

Згідно цієї роботи та інших авторами було запропоновано ще додаткові умови формування до модифікованого спірального перемешувача по пе-

ревірке кодової відстані та виключення слів з малими кодовими відстаннями.

Загальний алгоритм модифікованого спірального перемешувача состоє із слідуєчих кроків.

Крок 1. Задається довжина перемешувача L .

Крок 2. Ініціалізується масив $\pi(i)$ розмірністю L , який буде заповнюватися порядковими номерами перестановки $x_i, i \in 1..L$.

Крок 3. Задається порядковий номер перестановки i .

Крок 4. Формуємо спіральна послідовність згідно з умовами, що описані вище та представлені на рис. 4,5,6 та отримаємо дві послідовності x_i та y_i .

Крок 5. Перевіряємо на умови виключення інформаційних послідовностей кодові слова малої

ваги з малою відстанню:

$$а) \quad |\pi(i_3) - \pi(i_2)| \bmod \mu \neq 0, \quad \text{коли} \\ \text{вхідні елементи} \quad |(i_3) - (i_2)| \bmod \mu \neq 0 \text{ і} \\ k_3 + k_2 < (d_{\max}^2 - 6)(z_{\min} - 2),$$

де μ – мінімальна дистанція між одиницями у вхідній послідовності; k – елемент після перемешувача $\pi(i)$, z_{\min} – мінімальна вага перевірних елементів; d_{\max}^w – максимальна вага кодового слова, утвореного вхідною послідовністю ваги w .

$$б) \quad |\pi(i_3) - \pi(i_1)| \bmod \mu \neq 0, \quad \text{коли} \\ \text{вхідні елементи} \quad |(i_3) - (i_1)| \bmod \mu \neq 0 \text{ і} \\ k_1 + k_2 + k_3 + k_4 < (d_{\max}^4 - 12)(z_{\min} - 2).$$

в) $s > L_s$, де значення L_s обирається рівним вазі w вхідної послідовності, яка генерує єдину помилку з вагою $< d_{\max}^w$

Крок 5. У разі невиконання умови пункту 10 повертаємося до 4 пункту.

Крок 6. Записується значення x_i в масив $\pi(i)$. Збільшуємо порядковий номер перестановки на одиницю ($i=i+1$). Перевіряємо на умову не перевищення розмірності масиву – $i \leq L$. У разі виконання умови переходимо до генерації нового елемента перестановки в пункту 4.

Крок 7. Масив перестановок $\pi(i)$ сформований.

Результати дослідження

Для оцінки модифікованого спірального перемешувача було розглянуто залежності значення ймовірності помилки біта за Турбокоду з модифікованим перемешувачем та без модифікації.

Оцінка енергетичного виграшу коду (ЕВК) Турбокоду за модифікованим спіральним перемешувачем проводиться при моделюванні методом

Монте-Карло [9,10] у каналі зв'язку ФМ-2 з гауссівським розподілом помилок та розрахунком ймовірності помилки декодування на прийнятому блоці при зміні значення співвідношення сигнал/шум (E/N_o). При ФМ-2 одним сигналом зв'язку передається один біт інформації, енергія сигналу дорівнює енергії біта ($E = E_b$) і співвідношення сигнал/шум може розглядатися, як співвідношення енергії біта до енергії шуму (E_b / N_o).

На рис. 3 показано залежності ймовірності помилки біта за Турбокоду при поліномах $G = (37, 21)^2$ для різних довжин перемешувача L і двох типів перемешувача: спірального перемешувача та модифікованого спірального перемешувача за швидкістю коду $R = 0,66$ та алгоритму ітеративного декодування Log-MAP з кількістю ітерацій, що дорівнює 5.

На епюрі 1 відображена залежність ймовірності помилки біта за Турбокоду з спіральним перемешувачем та довжиною перемешувача $L = 1024$ бітів. На епюрі 4 відображена залежність ймовірності помилки біта за Турбокоду з модифікованим спіральним перемешувачем та довжиною перемешувача $L = 1024$ бітів. На епюрі 2 відображена залежність ймовірності помилки біта за Турбокоду з спіральним перемешувачем та довжиною перемешувача $L = 2048$ бітів. На епюрі 5 відображена залежність ймовірності помилки біта за Турбокоду з модифікованим спіральним перемешувачем та довжиною перемешувача $L = 2048$ бітів. На епюрі 3 відображена залежність ймовірності помилки біта за Турбокоду з спіральним перемешувачем та довжиною перемешувача $L = 8192$ бітів. На епюрі 6 відображена залежність ймовірності помилки біта за Турбокоду з модифікованим спіральним перемешувачем та довжиною перемешувача $L = 8192$ бітів.

Рисунок 7 - Залежність ймовірності помилки біта на виході турбодекодера від співвідношення сигнал/шум та типу перемешувача у гаусовському каналі зв'язку

Дані залежності дозволяють оцінити ЕВК при застосуванні різних типів перемежувачів за різної їхньої довжини L . Як видно з рис. 7 приріст ефективності за малих значень L складає ~ 1 дБ. За середніх значень довжини перемежування L ($L = 2048$ бітів) різниця співвідношення сигнал/шум для модифікованого і не модифікованого спірального перемежувача також склала до 1 дБ. В області великих значень довжин перемежування $L = 8192$ бітів приріст ефективності кодування менш виражений порівняно з середніми довжинами перемежування і складає до 0,8 дБ. Але такий приріст іноді еквівалентний застосуванню більш складного коду.

Висновки

Застосування алгоритма модифікованого спірального перемежувача у складі турбокодів дозволило набуті покращенні значення ймовірності помилки біта. На порядок менші значення ймовірності помилки біта були набуті при тому ж співвідношенні сигнал/шум (E_b/N_0), порівняно з стандартним спіральним перемежувачем у складі турбокодів. При застосуванні модифікованого спірального перемежувача у складі Турбокоду з заданою ймовірністю помилки біта набуті менші значення відношення сигнал/шум на 0,8, ..., 1 дБ порівняно з Турбокодами за стандартним спіральним перемежувачем, що дозволило покращити енергетичну ефективність коректуючого коду.

Список літератури

1. Berrou C., Glavieux A. and Thitimajshima P. Near Shannon limit error correcting coding and decoding: Turbo codes. Proceedings, International Conference on Communications. 1993 1064-1070 p. <https://ieeexplore.ieee.org/document/397441>
2. Wallaa Yaseen Alebady, Ahmed Abdulkadhim Hamad. Concatenated turbo polar-convolutional codes

based on soft cancellation algorithm. 2023. <https://doi.org/10.1016/j.phycom.2023.102010>

3. Heegard C., Wicker B. Turbo Coding. Boston: Kluwer Academic Press. 1999, 232 p.

4. Andrew K., Heegrad C., Kozen D. A Theory of Interleavers. Computer Science Department, Cornell University. 1997. 97-1634 p.

5. Jinhong Y., Branka V. Combined turbo codes and interleaver design IEEE Transactions on Communications 47(4). 1999. 484 – 487 p. <http://dx.doi.org/10.1109/26.764913>

6. Dolinar S., Divsalar B. Weight Distributions for Turbo Codes Using Random and Nonrandom Permutations. The Telecommunications and Data Acquisition Progress Report 42-122. 2001. 56-65p.

7. Топалов В., Захарченко Н., Кононович В. Модификация перемежителя с кодовым соответствием. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. № 35. 2008. 26 – 30 p. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vott_2014_4_36.pdf

8. Bazzi L., Mahdian M., Spielman C. The minimum distance of turbo-like codes. IEEE Transactions on Information Theory. Vol. 55. 2008. 6 – 15p.

9. Дирда В., Дирда О. Щодо побудови ефективних генераторів псевдовипадкових чисел. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. №1. 2002. 71-75 с.

10. Vladislav Topalov, Irina Tregubova, Mukola Severin, Irina Gurkilis Modification of chaotic interleaver for Turbo codes with a change to the duffing equation and accounting for the distance spectrum of the code. December 2023. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6(9 (126)). 32-38 p. DOI:10.15587/1729-4061.2023.292850